

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАҚЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўғли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислом Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

Шавкатбек Махамадюнусов,
Андижон давлат университети ўқитувчиси

ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ

For citation: Shavkatbek Makhamadyunusov, ARCHIVAL SOURCES OF THE HISTORY OF PEOPLES DEPORTED TO UZBEKISTAN DURING THE SECOND WORLD WAR. Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.177-181

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758323>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистонга депортация қилинган халқлар тарихини ёритувчи архив манбалари таҳлил этилган. Уруш йилларида Фарғона водийсининг Андижон, Фарғона ва Наманган вилоятлари шаҳар ва қишлоқларига жойлаштирилган қрим татарлари, месхети туркларлари, озарбайжонлар, греклар, болгарлар, чеченлар, ингушлар ва бошқа этник гуруҳларнинг ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаёти масалалари ақс этган архив фондлари ва уларнинг мазмуни ёритиб берилган.

Калит сўзлар: совет давлати, Иккинчи жаҳон уруши, депортация, депортацион сиёсат, махсус манзилгоҳлар, комендатура режими, архив фондлари, архив манбалари, қрим татарлари, месхети туркларлари, озарбайжонлар, этник гуруҳлар.

Шавкатбек Махамадюнусов,
Андижанский государственный университет
Преподаватель

АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИСТОРИИ НАРОДОВ ДЕПОРТИРОВАННЫХ В УЗБЕКИСТАН В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

АННОТАЦИЯ

В статье проанализированы архивные источники, освещающие историю народов, депортированных в Узбекистан в годы Второй мировой войны. Освещены архивные фонды отражающие вопросы социально-экономической и культурной жизни крымских татар, турков-месхетинцев, азербайджанцев, греков, болгар, чеченцев, ингушей и других этнических групп, размещенных в городах и селах Андижанской, Ферганской и Наманганской областей Ферганской долины.

Ключевые слова: советское государство, Вторая мировая война, депортация, депортационная политика, спецпоселение, комендатурный режим, архивные фонды, архивные источники, крымские татары, турки-месхетинцы, азербайджанцы, этнические группы.

Shavkatbek Makhamadyunusov,
Andijan State University Teacher

ARCHIVAL SOURCES OF THE HISTORY OF PEOPLES DEPORTED TO UZBEKISTAN DURING THE SECOND WORLD WAR

ABSTRACT

The article analyzed archival sources covering the history of peoples deported to Uzbekistan during the Second World War. Archival funds reflecting the issues of the socio-economic and cultural life of the Crimean Tatars, Meskhetian Turks, Azerbaijanis, Greeks, Bulgarians, Chechens, Ingush and other ethnic groups, located in the cities and villages of the Andijan, Ferghana and Namangan regions of the Ferghana Valley, were covered.

Index Terms: Soviet state, World War II, deportation, deportation policy, special settlement, komendaturny mode, archival funds, archival sources, Crimean Tatars, Meskhetian Turks, Azerbaijanians, ethnic groups.

1. Долзарблиги:

Ҳозирги кунда глобаллашаётган дунё ва энг янги тарих шароитида дунё миқёсида юз бераётган халқлар миграцияси ва унинг сиёсий-ижтимоий оқибатлари, миграция оқимларининг муайян минтақа этник жараёнларига таъсири масаласи замонавий тарих ва социология фанларининг энг асосий тадқиқот объектларидан бири ҳисобланмоқда. Шу жиҳатдан, XX асрнинг 30–40-йилларида тоталитар совет режими томонидан амалга оширилган депортация сиёсати ва унинг оқибатлари масаласи нафақат мажбуран кўчирилган халқлар учун, балки, совет давлати репрессив сиёсатидан жабр чеккан барча халқлар ва умуман, жаҳон ҳамжамияти учун ҳам ниҳоятда аҳамиятлидир.

XX асрнинг 30–40-йилларида тоталитар совет режими томонидан амалга оширилган депортация сиёсати ва унинг оқибатлари масаласи бугунги кунда тарих фанининг энг долзарб мавзуларидан бири сифатида дунёнинг бир қатор ривожланган давлатлари илмий марказларида тадқиқ этилмоқда. Хусусан, ушбу мавзу Ўзбекистонда ҳам энг долзарб муаммолар сирасига киради. Чунки, Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистонга ҳам жуда кўплаб халқлар депортация қилиб келтирилган, республика иттифоқдаги мажбурий кўчириш марказларидан бирига айланган.

Айниқса, 1944-1945 йиллар давомида Ўзбекистонга Қримдан қрим татарлари билан бир қаторда турли миллат вакиллари бўлмиш грек, румин, италян, поляк, болгарлар, Шимолий Кавказдан қолмиқ, чечен, ингуш, болқорлар, Грузиядан месхети турклари, озарбайжонлар, хемшелларнинг мажбуран ўз юртларидан кўчириб келтирилши, жойлаштирилиш масалалари, уларнинг ҳуқуқлари, колхозлардаги ва саноат корхоналаридаги меҳнат фаолиятлари, давлат томонидан уй-жой куриш учун ажратилган кредит маблағлари, томорқа участкалари, озиқ-овқат маҳсулотларини ҳамда тарихини ўрганишда архив маълумотлари муҳим аҳамиятга эгадир.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Ушбу мақолада тарихий тадқиқотлар олиб боришнинг объективлик, тарихийлик, изчиллик тамойиллари, қиёсий таҳлил, статистик таҳлил, миқдорий таҳлил, тизимлаштириш, муаммовий-хронологик методларидан фойдаланилди.

3. Тадқиқот натижалари:

Совет давлатининг халқлар депортацияси тарихини тадқиқ этишнинг бир қатор манбалари бўлиб, улар ичида архив манбалари алоҳида ўрин тутди. СССРдаги халқлар депортацияси муаммоси бўйича мавжуд манбаларни таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, манбаларни ўрганиш ва таҳлил қилишнинг янги босқичи ҳам айнан XX аср 80-йилларининг охири – 90-йилларининг бошларида СССР Олий Совети томонидан депортация қилинган халқлар реабилитацияси тўғрисида бир қатор ҳуқуқий ҳужжатларнинг қабул қилинишидан кейин юзага келди. Бу ҳужжатларнинг қабул қилиниши билан айрим халқларнинг доимий яшаш жойларидан мажбуран кўчиришга ва бегона юртларда яшашига асос бўлиб хизмат

қилган СССР давлат ҳокимияти юқори органларининг меъёрий ҳужжатлари бекор қилинди. СССР қонунчилик ҳужжатларига тегишли “Нашр учун мумкин эмас”, СССР Мудофаа Давлат Комитетининг қарорларидан махфийлик грифлари бекор қилинди [1].

Депортациялар тарихини тадқиқ этишга кенг йўл очиб берган умумиттифок аҳамиятидаги энг муҳим ҳужжатлар қуйидагилардир:

СССР Олий Советининг 1989 йил 16 январдаги “30-40-йиллар ва 50-йиллар бошида жабр кўрган қатағон қурбонларига нисбатан адолатни тиклаш бўйича қўшимча чоратadbирлар тўғрисида”ги Фармойиши [2, 19];

СССР Олий Советининг 1989 йил 14 ноябрда қабул қилинган “Репрессия ва мажбурий кўчиришга учраган халқларга қарши татбиқ этилган ноқонуний ва жиноий репрессив ҳаракатларни тан олиш ва уларнинг ҳуқуқларини таъминлаш тўғрисида”ги Декларацияси [3, 87-89];

СССР Президентининг 1990 йил 13 августдаги “20-50-йиллардаги барча сиёсий қатағон қурбонлари ҳуқуқларини тиклаш тўғрисида”ги Фармойиши [4, 26-28];

СССР Олий Советининг 1991 йил 7 мартдаги “СССР Олий Совети Декларациясида кўрсатилган қонунчилик актларини бекор қилиш тўғрисида”ги Қарори [5];

РСФСРнинг 1991 йил 26 апрелдаги “Қатағон қилинган халқларни реабилитация қилиш тўғрисида”ги Қонуни [6];

СССР Министрлар Советининг 1991 йил 6 июндаги 336-сон “Собиқ СССР Мудофаа Давлат Комитети қарорлари ва СССР ҳуқумати кўрсатмаларини бекор қилиш тўғрисида”ги Қарори [3, 93].

Юқоридаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар совет тузумининг турли даврларида депортацияга учраган ва ундан жабр чеккан халқларни реабилитация қилиш, мажбурий кўчиришларнинг сабаб-оқибатларини ёритувчи бирламчи манбалар бўлмиш “махфий” ва “ўта махфий” грифи билан сақланаётган архив ҳужжатларидан фойдаланиш имкониятларини юзага келтирди.

Депортацион сиёсат муаммоси манбаларининг иккинчи гуруҳи– маҳаллий партия ва совет ҳуқумати идораларининг архивларда сақланаётган иш юритиш ҳужжатлари, хилма-хил информაციон маълумотлардир. Махсус кўчирилганларни жойлаштириш, маиший-хўжалик жиҳатдан уюштириш билан боғлиқ ҳужжатлар қаторига кўрсатма ва қарорлар билан бирга маҳаллий органларнинг республика марказий органлари билан ёзишмалари, маълумотномалар, ҳисоботлар, статистик маълумотлар, махсус кўчирилганларнинг шикоят-аризалари ҳам киради. Бу манбаларнинг ўзига хос хусусияти шундаки, улар мавзу бўйича нисбатан аниқроқ маълумот беради, улар ўз навбатида республика ва вилоят архивларида сақланади.

Мавзуга доир энг асосий архив манбалари қуйидагилардир: Ўзбекистон Республикаси Миллий архиви ва вилоятлар архивларида сақланаётган ЎзССР Халқ Комиссарлари Совети ва Марказий Ижроия Комитетининг махсус кўчирилганларни жойлаштириш, маиший турмуши ва меҳнат фаолиятини йўлга қўйишга қаратилган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари; маҳаллий ҳокимият ва депортация қилинганлар ўртасидаги муносабатларни тартибга солувчи маҳаллий партия ва совет ҳокимиятининг меъёрий-маъмурий ҳужжатлари; депортация қилинган халқлар миқдори ва миллий таркибига оид махсус ахборот, маълумотнома ва статистик материаллар; айрим архив фондларида сақланиб қолган репрессия ва реабилитация бўйича қонунчилик ва меъёрий ҳужжат нусхалари ташкил қилди.

Ўзбекистонга, хусусан Фарғона, Андижон, Наманган вилоятларига депортация қилинган халқлар тарихини тиклаш учун Ўзбекистон Миллий архивида сақланаётган, бугунги кунгача ҳеч бир тўпламларда эълон қилинмаган ҳужжатлар муҳим аҳамиятга эга бўлди. Кўриб чиқиладиган мавзу билан боғлиқ муҳим ҳужжатли материаллар Ўзбекистон Миллий архивининг Р-86-фонд (ЎзССР Марказий Ижроия Комитети), Р-837-фонд (ЎзССР Халқ Комиссарлари Совети), Р-100-фонд, Р-90-фонд (ЎзССР Ер ишлари Халқ Комиссарлиги), Р-314-фонд (ЎзССР ХКС ҳузуридаги аҳоли эвакуацияси бўйича бошқарма) ларида сақланади.

Ўзбекистон Миллий архиви фондларидан олинган маълумотлар Ўзбекистоннинг турли вилоятларига депортация қилинган корейс, қрим татарлари, грек, месхети турклари, қолмик ва бошқа этник озчиликларнинг жойлаштирилиши, меҳнат фаолиятининг йўлга қўйилиши, маҳаллий партия ва совет органларининг махсус кўчирилганлар ўртасида олиб борган тарғибот-ташвиқот, маданий-тарбиявий характердаги тадбирларини тўла ёритиш имконини беради.

Муҳим манбавий материаллар орасида Ўзбекистон ССРга депортация қилинганларнинг ишчи кучидан саноат ва қишлоқ хўжалигининг турли тармоқларида фойдаланилиш тўғрисидаги маълумотлар ва ҳисоботлар муҳим ўрин тутди. Депортация қилинган халқларнинг мамлакат иқтисодий ҳаётидаги иштироки ҳолати тўғрисидаги ҳисоботлар, хулосалар, НКВД махсус комендатуралари раҳбарларининг маълумотлари, Ўзбекистон ССРда 1960 йиллар бошларигача алоҳида районлар ва областларда махсус кўчирилганлар назорати бўйича комендатура тизими амал қилгани, махсус кўчирилганлар миллий таркиби, дислокацияси ва уларнинг миқдоридаги ўзгаришлар тўғрисидаги маълумотлар алоҳида аҳамиятга эгадир. Улар орасида махсус кўчирилганлар ўртасида сиёсий тарбиявий ишларни ташкил этиш тўғрисидаги, меҳнат ва турмуш шароитларини акс эттирувчи тушунтирув ёзувлари, хатлар, касалланиш ва ўлим тўғрисидаги маълумотлар, янги келганлар, махсус кўчирилганлар ва маҳаллий аҳоли ўртасидаги ўзаро муносабатлар аҳволи, махсус кўчирилганларнинг умумий кайфияти тўғрисидаги материаллар мавзу моҳиятини очиб беришда етакчи ўрин эгаллайди [7].

1944-1946 йилларда Фарғона области шаҳар ва районларига жойлаштирилган “махсус кўчирилганлар” миқдори ва миллий таркибига доир муҳим ҳужжат ва материаллар Фарғона вилоят давлат архивининг 1124-фонд (Фарғона област ижроия комитети), 8-фонд (Фарғона шаҳар Ижроия комитети), 477-фонд (Фарғона област статистика бошқармаси), 1125-фонд (Фарғона област ижроия комитетининг Халқ таълими бўлими) материалларидан, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси архивининг Фарғона вилоят бўлимининг 1-фонди (ЎзКП(б) Фарғона област комитети) йиғма жилдларида сақланмоқда. Ушбу материаллар Фарғона вилояти шаҳар ва қишлоқ ҳудудларига жойлаштирилган қрим татар, месхети турклари ва бошқа халқлар ҳаёти ва меҳнат фаолиятини тўлақонли ёритиш имконини беради [8].

Андижон вилоят давлат архивининг 608-фонди (Андижон област ижроия комитети), Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси архиви Андижон вилоят бўлимининг 3-фонди (ЎзКП(б) Андижон област комитети), 106/3-фонди (ЎзКП(б) МК Андижон области бўйича ташкилий бюроси), 24-фонди (ЎзКП(б) Андижон област Жалақудук район комитети), 31-фонди (ЎзКП(б) Андижон област Чинобод район комитети), 84-фонди (ЎзКП(б) Андижон област Балиқчи район комитети) материаллари [9, 10, 11], шунингдек, Андижон вилояти Қўрғонтепа туман архивининг 32-фонди (Ворошилов район ижроия комитети), 40-фонди (Ойим район ижроия комитети), 139-фонди (Жалақудук район ижроия комитети), Шаҳрихон туман архивининг 3-фонди (Холдеванбек район ижроия комитети), Избоскан туман архивининг 28-фонди (Избоскан туман ижроия кўмитаси), 48-фонди (Пахтаобод район ижроия комитети) ҳужжатлари орасида Андижон областининг турли районларига махсус кўчирилганларни жойлаштириш ва меҳнат фаолиятини ташкил этишга доир маълумотлар учрайдики, улар ҳам вилоятга кўчириб келтирилган халқлар тарихини очиб беришга хизмат қилади. Туман архивларида махсус кўчирилганлар ҳаёти билан боғлиқ ҳужжатларнинг муҳим жиҳати – уларда муайян оила ёки алоҳида шахслар тақдири билан боғлиқ шахсий ёзишмалар, ариза ва шикоятлар, тушунтириш хатлари каби алоҳида тафсилотларни ёритувчи материаллардир. Айни пайтда, туман архивлари ҳужжатлари орасида алоҳида оила ёки алоҳида кишиларга муайян колхоз ёки совхозлар маъмурияти томонидан томорқа, кийим-бош, озиқ-овқат маҳсулотлари кўринишида кўрсатилган ёрдам масалаларига доир кўплаб мисоллар учрайдики, булар маҳаллий аҳолининг мажбуран кўчириб келтирилган халқ вакилларига Икинчи жаҳон урушининг ўта оғир шароитларида ҳам ёрдам қўлини чўзгани, уларга юксак инсонпарварлик намуналарини кўрсатганини тасдиқлайди.

Наманган вилоят давлат архивининг 13-фонди (Наманган шаҳар ижроия комитети), 275-фонд (ЎзССР Олий Советининг Наманган области бўйича Ташкилий комитети) ҳужжатлари орасида 1945-1947 йилларда вилоят шаҳар ва районларида депортация қилинган халқларни жойлаштириш, махсус кўчирилганларнинг районлар кесимидаги миқдори, озик-овқат таъминоти тўғрисидаги муҳим материаллар ҳам борки, улар ушбу муаммони фактик жиҳатдан ёритиш ва манбавий асосларини бойитишда муҳим ўрин тутади [12].

4. Хулосалар:

Умуман, юқоридаги кўриб ўтилган архив ҳужжат ва материаллари шубҳасиз, совет давлатидаги депортациялар тарихини, депортацияга учраган халқларнинг янги яшаш жойларидаги тақдирини, муайян минтақа иқтисодиётини юксалтириш учун олиб борган меҳнат фаолиятини ўрганувчи тадқиқотчилар учун катта аҳамиятга эга. Бу манбалар сиёсий катағонлар динамикасини ва катағонга учраган халқлар ва этник гуруҳлар контингентининг ижтимоий манзарасини тиклашга имкон беради. Бу ўринда Ўзбекистон Республикаси Миллий архиви ва минтақавий хусусиятга эга бўлган Фарғона водийси вилоятлари архивлари ҳужжатлари Ўзбекистонга мажбуран кўчириб келтирилган халқлар ва уларнинг миқдори, ижтимоий-иқтисодий муносабатлардаги иштироки масаласини атрофлича ёритиш имконини беради. Ўзбекистон Республикаси Миллий архиви ва Фарғона водийси вилоятлари архивларидаги ҳужжатларни таҳлил қилиш асносида шундай хулосага келиндики, Ўзбекистонга депортация қилинган халқларни республиканинг шаҳар ва қишлоқларига жойлаштириш, маҳаллий шароитларга мослаштириш борасида Республика ҳукумати ва маҳаллий ижроия органлари томонидан кенг кўламли ишлар амалга оширилган.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий. – Москва, 1993. (Collection of legislative and regulatory acts on repression and rehabilitation of victims of political repression. - Moscow, 1993.)
2. Ведомости Верховного Совета СССР. 1989. № 3. (Vedomosti of the Supreme Soviet of the USSR. 1989. № 3.)
3. Народы стран Балтии в условиях сталинизма (1940-1950-е годы). Документированная история. – Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2005. (The peoples of the Baltic countries in the conditions of Stalinism (1940-1950s). Documented history. – Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2005)
4. Ведомости Верховного Совета СССР. 1990. № 34. (Vedomosti of the Supreme Soviet of the USSR. 1990. № 34)
5. Известия, 1991 г. 14 марта. (Izvestia, 1991 March 14)
6. <https://base.garant.ru/10200365/>
7. Ўзбекистон Миллий архиви, Р-100-фонд, 1-рўйхат материаллари. (National Archive of Uzbekistan, materials R-100-fund, list 1)
8. Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси архивининг Фарғона вилоят бўлими, 1-фонд, 1-рўйхат материаллари. (Ferghana Regional Department of the Archive of the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan, Fund 1, List 1 Materials)
9. Андижон вилоят давлат архиви, 608-фонд, 1-рўйхат материаллари. (Andijan Regional State Archive, Fund 608, List 1 materials)
10. Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси архиви Андижон вилоят бўлими 3-фонд материаллари (Andijan Regional Department of the Archive of the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan, Fund 3 Materials).
11. Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси архиви Андижон вилоят бўлими, 106/3-фонд материаллари (Andijan Regional Department of the Archive of the Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan, Fund 106/3 Materials).
12. Наманган вилоят давлат архиви, 13-фонд, 1-рўйхат материаллари. (Namangan State Archives, Foundation 13, List 1 Materials).

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000